

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ХЛЕБНЫХ КЛЕЩЕЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

А. А. Захваткин

Из лаборатории онтомологии им. акад. Н. М. Кулагина Научно-исследовательского института зоологии Московского государственного университета

I. ВВЕДЕНИЕ

1

До последнего времени господствовало убеждение, что хлебные клещи—представители семейств Tyroglyphidae и Glyciphagidae, вредящие зерну и продуктам его переработки,—являются чисто амбарными, синантропными формами, обитающими только в складских помещениях и жилищах и не встречающимися в природных полевых условиях.

Между тем, в специальной акарологической литературе уже давно начали накапливаться данные о случаях нахождения различных видов хлебных клещей вне амбаров и человеческого жилья—в полевой обстановке, на разнообразных растительных субстратах, на различных животных и в их норах. Так, еще в 1884 г. Berlese нашел гладкого хлебного клеща (*Chortoglyphus arcuatus* Tr.) в сене; в 1888 г. Capenstrini сообщал о нахождении мучного клеща (*Tyroglyphus farinae* L.) в том же субстрате; Michael (1903) находил сильно вредящего продуктам в Западной Европе *Tyrophagus longior* Gerv. (1841) (*T. infestans* Berl., 1881, псс Oudemans 1926) в стогах сена и в сухой траве в норах полевков; Porre (1907) собирал (в окрестностях Бремена) *Tyroglyphus farinae* L. на скворцах, а домашнего волосатого клеща (*Glyciphagus domesticus* Deg.) на скворцах, дроздах и в гниющем дереве; Oudemans (1912, 1913, 1915) приводит ряд случаев нахождения *Aleuroglyphus ovatus* Tr. и *T. farinae* в норах кротов, а последнего также и на водяной крысе; Krausse (1918) дает список видов клещей, обнаруженных им в собранных на зиму запасах в норе полевки *Microtus agrestis*, в котором фигурируют *Glyciphagus domesticus* и *T. longior*. Evenius (1925), наконец, наблюдал гипопсов *T. farinae* на полевом сверчке (*Liogryllus campestris*). Все эти данные, однако, так и не проникли в основную литературу по амбарным вредителям, имеющую вообще чрезвычайно узко прикладной характер и очень слабо использующую научные работы по трактуемым ею объектам. В самом деле, во всех сводках и руководствах по этим вредителям—книгах Горяинова (1925), Zacher (1927, 1933), Шорохова (1931), Румянцева (1934) и других авторов ни словом не упоминается о приведенных здесь указаниях на нахождение различных видов хлебных

клещей в полевой обстановке и в них безраздельно господствует „теория“ полной синантропности этих вредителей.

Дело оставалось в таком положении до того момента, когда непосредственные запросы практики поставили перед научно-исследовательскими учреждениями Союза задачу всестороннего изучения хлебных клещей, направленного к созданию рациональной научно-обоснованной системы мероприятий по защите урожая от этих вредителей. Одним из существенных разделов этой задачи явился общий вопрос об источниках и путях заражения зерна клещами и, в частности, выяснение возможности такого заражения в поле еще до поступления зерна нового урожая на склады и элеваторы.

2

Работы по изучению распространения и экологии хлебных клещей в полевых условиях и путей заражения ими зерна были начаты Научно-исследовательским институтом зоологии Московского университета осенью 1934 г., в течение второй половины августа и сентября сотрудниками лаборатории энтомологии был тогда проведен ряд полевых обследований — на Украине и в северной части Крыма (проф. Е. С. Смирнов), в Средневолжском и Нижневолжском крае (З. С. Родионов), в Барнаульском районе Западносибирского края (Б. С. Кузин) и в Башкирии (А. А. Захваткин). Эти обследования имели основной целью выяснение возможности заражения хлебными клещами зерна нового урожая, в соответствии с чем и строилась их программа; результатом их явилось установление факта широкого распространения хлебных клещей в поле во всех обследованных районах, и были намечены пути, по которым должна была развернуться дальнейшая исследовательская работа в этом направлении и строиться хозяйственные мероприятия по защите урожая от заражения его клещами¹.

В 1935 г. объем работ Института зоологии по этой теме значительно вырос, и она проводилась стационарно, на специально организованных для этой цели пунктах, функционировавших в течение всего летнего сезона (с мая по сентябрь). Таких пунктов было создано 3: 1) в Стерлитамакском зерносовхозе (Башкирской АССР), 2) в Благодарнинском зерносовхозе (Северокавказский край) и 3) в окрестностях г. Киржач (Ивановская область). В первом из них работа выполнялась А. Ф. Каменским, во втором — Е. Г. Бацылевым, в третьем — В. И. Степановой; кроме того, в августе того же года Е. М. Булановой были обследованы окрестности дер. Марфино, Кунцевского района под Москвой. Общее руководство работой осуществлялось З. С. Родионовым и пишущим эти строки.

При ее составлении существенную помощь автору оказали своими указаниями и советами проф. Е. С. Смирнов и З. С. Родионов, которым он пользуется случаем выразить и здесь свою глубокую благодарность, так же как и сотрудникам лаборатории энтомологии, непосредственно выполнявшим всю полевую часть данной работы, В. И. Степановой, Е. М. Булановой, А. Ф. Каменскому и Е. Г. Бацылеву.

3

При проведении полевых исследований, результаты которых мы здесь излагаем, применялась обычная акарологическая методика: изъятие проб из субстратов, их просеивание на тонких ситах и „выгона“

¹ Результаты этих обследований были тогда же доложены на ряде конференций и совещаний организаций системы Комитета по заготовкам и оформлены в виде статьи.

клещей из полученного отсева на аппаратах Тульгрена. Ввиду большого разнообразия исследуемых субстратов (почва, сено, солома и пр.) и чрезвычайного различия их удельного веса пробы брались по объемному принципу; стандартом был избран 1 дм³ (литр) субстрата; в тех случаях, когда из объекта нельзя было выбрать такое количество материала, объем пробы измеряли мензуркой, и полученные результаты приводились к 1 дм³. Просев субстрата производился на миллиметровых хлебных ситах (или нескольких их секциях), причем такие материалы, как солома, сено, колосья и т. п., перед просевом измельчались ножницами. При изъятии большинства проб производилось также определение влажности субстрата, выполнявшееся обычным способом—высушиванием в сушильном шкафу до постоянного веса. При исследовании на зараженность клещами живых растений описанная методика соответственно видоизменялась (ср. стр. 745).

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Район Стерлитамакского зерносовхоза

А. ПОЛЕВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ ХЛЕБНЫХ КЛЕЩЕЙ

В связи с интенсивным хозяйственным использованием земель совхоза и окружающих колхозных территорий, а также и с местными природными условиями (отсутствие леса), подавляющее большинство скоплений мертвых растительных материалов, находимых здесь под открытым небом, создается в результате различных сельскохозяйственных операций, т. е. являются „искусственными“; резко выраженный зерноводческий уклон района сказывается в том, что большинство этих искусственных скоплений обязано своим существованием процессам, связанным с производством зерна (уборка, обмолот, очистка). „Естественные“ скопления растительных остатков, образующиеся без участия человека (мертвый растительный „войлок“, отлагающийся на задерненных участках, подстилка и запасы в норах грызунов), здесь немногочисленны, и удельный вес их в общей массе скоплений, разбросанных по полям, невелик. В соответствии с этим обзор полученных нами здесь материалов целесообразно начать с относящихся к этим „искусственным“ объектам.

1. Стога сена. В период весенних полевых обследований (май—июнь) хлебными клещами были сильно заражены все прошлогодние, зимовавшие в поле стога сена и в них локализовались самые большие из встречавшихся в это время в природе колоний клещей; плотность их здесь часто достигала нескольких тысяч особей на кубический дециметр субстрата (например, в пробе, взятой 21.V из припочвенных слоев такого стога, содержалась свыше 4800 просороп *T. farinace*). При ликвидации этих стогов—свозке сена в хозяйства и его использовании—неизбежно происходящей в течение весны и начала лета, до нового покоса, в их остатках (если таковые сохраняются на месте стога) сохраняются и фрагменты населявшей стог колонии, дальнейшая судьба которых зависит как от объема остаточных скоплений сена, так и от эоклиматической обстановки того участка, где они залегают: так, например, в небольшом таком скоплении толщиной около 30 см, расположенном на влажном лугу, клещи держались в течение всего лета и к осени значительно увеличились в числе (4.VI их здесь было 24 на 1 дм³ субстрата, а 7.VIII—свыше 500), тогда как в одинаковых по массе скоплениях, но расположенных на более сухих стадиях, клещей не было уже через 10—12 дней после съемки основной части стога. В более мелких, быстрее иссушаемых остатках

стога гибель населявших их колоний клещей происходила еще быстрее.

Ход заселения клещами новых стога был прослежен нами в нескольких случаях; в одном из них—в большом стоге, сложенном 3.VII на мезофитном лугу, клещи начали попадаться в уловимых количествах лишь в начале августа, т. е. через месяц после укладки¹ стога, и к 20.VIII максимальная плотность их не превышала 42 экземпляров на пробу; в другом заражение стога было констатировано на 21-й день его существования, а в третьем—через 38 дней. Эти различия в темпе заселения отдельных стога находятся также в связи с экологическими условиями мест их закладки: на более сухих стациях его идет определенно медленнее, чем на влажных. Заселение стога всегда начинается с их припочвенного слоя, и лишь со временем клещи распространяются по его толще, охватывая все более удаленные от поверхности почвы слои сена; так, в том же стоге, сложенном 3.VII, 5.VIII, клещи занимали лишь непосредственно примыкающий к почве слой сена в 3—5 см толщины, и количество их в этом слое не превышало 4—7 на пробу, тогда как 20.VIII они попадались уже в числе до 14 на 1 дм³ субстрата в слоях, лежащих на высоте 20—25 см от поверхности земли, а в припочвенном слое плотность их возросла до 40—42 экземпляров на пробу. В дальнейшем, при массовом размножении клещей в стоге мощность населяемого ими слоя сена может достичь 1 м, но основная масса клещей все же и тогда концентрируется в припочвенном горизонте стога и плотность их резко и более или менее равномерно убывает по мере удаления от основания стога; в периферических, поверхностных, слоях они не были найдены ни разу. Для иллюстрации сказанного может послужить такой пример: в очень сильно зараженном клещами объекте плотность их в припочвенном слое сена равнялась в среднем 7 000 экземпляров на пробу, на высоте 20—25 см—5 000 экземпляров, а на высоте 1 м—уже только 60 экземпляров. Как показали наши наблюдения, такой характер распределения клещей в толще субстрата находится в полном соответствии с режимом влажности различных горизонтов стога; некоторое представление о нем дают следующие цифры хода изменений влажности сена на различных уровнях стога, полученные тремя последовательными „разрезами“ одного из регулярно исследовавшихся объектов, сложенного 3.VIII.

Дата	Влажность сена в %		
	Припочвенный слой	Слой с высоты 20—25 см	Слой с высоты 1 м
7. VII	30,1	19,4	15,5
1. VIII	29,9	8,9	6,7
20. VIII	36,8	32,6	11,0

В другом случае влажность субстрата в этих трех горизонтах составляла в момент определения соответственно 42,5, 38,6 и 11%. Из этих цифр можно сделать заключение, что наиболее устойчивую и высокую влажность имеет незначительный по своей толщине припочвенный слой стога; на высоте 20—25 см амплитуда колебаний влажности уже очень велика и последняя здесь моментами опускается ниже предельной для развития клещей, а на высоте 1 м—почти постоянно держится вне этих пределов.

¹ Необходимо отметить, что применяющийся здесь способ кладки стога очень примитивен, подкладывание под стог хвороста или досок, устройство стропил и т. п. не практикуется совсем.

В связи с этим зоной постоянного обитания клещей в стогах является лишь припочвенный их горизонт, а вышележащие слои бывают заняты ими лишь постольку, поскольку в них имеются необходимые для существования клещей условия влажности; в пределах этих слоев граница обитаемой клещами зоны подвержена непрерывным колебаниям. Объем занятого клещами пространства в стогах осенью и весной значительно больше, чем летом, и его изменения тесно связаны—через влажность субстрата—с метеорологическими условиями.

2. Ометы соломы. Крупные ометы соломы, складываемые на стогах при молотбе хлеба, в исследованном нами районе немногочисленны, так как почти вся посевная площадь совхоза убирается комбайнами; в прилегающих колхозах, однако, их довольно много. Картина их зараженности клещами во многом отличается от той, которую мы видим в стогах, причем наиболее существенными из наблюдаемых здесь различий являются следующие:

1. Весной количество клещей в ометах, оставшихся от уборочной предыдущего года, относительно очень невелико. В течение мая и начала июня оно во всех исследованных нами стогах не поднималось выше 80—120 экземпляров на 1 дм³ субстрата, т. е. далеко уступало их количеству, наблюдавшемуся в это время в стогах. Вследствие того, что хозяйственное использование соломы идет весной и летом гораздо менее интенсивно, чем потребление сена, ометы сохраняются в среднем значительно дольше, чем стога (некоторые из них иногда даже повторно зимуют) и населяющие их колонии клещей имеют часто возможность беспрепятственно развиваться в них в течение всего теплого сезона; в этих случаях плотность их непрерывно увеличивается и к концу лета достигает огромных цифр—5—7 тыс. экземпляров на пробу. Так, в одном из таких прошлогодних ометов число клещей на 1 дм³ припочвенного слоя субстрата за время с 19.V по 5.VIII увеличилось с 80 до 7 200, т. е. в 90 раз, причем значительно увеличилось и пространство, занятое в стоге клещами: в мае ими был населен слой субстрата мощностью в 35—40 см, тогда как 5.VIII проба, взятая с уровня 1 м, содержала еще 56 клещей.

2. Заселение ометов, сложенных в данном сезоне, идет значительно медленнее и менее интенсивно, так что к осени количество клещей в них измеряется лишь единичными экземплярами на пробу и они локализируются здесь исключительно в соприкасающихся с почвой слоях соломы. Эти различия могут быть поставлены в связь с рядом специфических особенностей данных скоплений, а также и со свойствами слагающего их материала (меньшей исходной влажностью соломы в момент кладки омета и ее способностью быстрее и полнее отдавать в атмосферу содержащуюся в ней влагу), свойствами, определяющими соответствующие отличия в микроклимате скоплений соломы. Более существенными, на наш взгляд, являются два других момента, а именно сроки кладки ометов и экологический характер тех участков, на которых их обычно воздвигают. Значение более поздних (по сравнению со стогами) сроков кладки ометов заключается в том, что период, в течение которого происходит их заселение и размножение в них клещей, соответственно сокращается; благодаря же тому, что ометы обычно складываются на относительно сухих участках, очень слабо насыщенных в это время года клещами, отсыревание их припочвенных слоев идет медленнее, а заселение их клещами, приток которых из окружающей обстановки невелик, происходит менее интенсивно. Ввиду этого колонии хлебных клещей, развивающиеся в этих объектах, не успевают достичь до наступления холодов той численности, которую они приобретают в стогах сена.

3. Скирды скошенного хлеба. По своему большому объему, срокам кладки и ряду других особенностей скирды необмолоченного хлеба очень близки к ометам, в связи с чем очень сходен и характер создающейся в них экологической обстановки. При нормальных условиях уборки и обработки урожая эти скопления, однако, очень недолговечны, чем объясняется весьма слабое использование их хлебными клещами в качестве местообитаний. Из 17 скирд, исследованных нами в середине сентября 1934 г., лишь в 2 были найдены хлебные клещи, встречавшиеся здесь в единичных экземплярах в самом нижнем, непосредственно примыкающем к поверхности почвы слое материала; вышележащие горизонты скирды были в это время еще совершенно свободны от заражения клещами,¹ несмотря на их подчас значительную влажность. В тех же случаях, когда скирды остаются зимовать в поле (как это имело место в Стерлитамакском совхозе в 1934/35 г.), они весной оказываются сильно зараженными клещами, как и другие аналогичные объекты.

4. Скошенный хлеб в валках, копнах и снопах. Несмотря на то, что из этих объектов было взято на разных этапах уборки очень большое количество проб, ни в одной из них не удалось найти хлебных клещей; их отсутствие в этого рода скоплениях стоит, несомненно, в прямой связи с эфемерностью данных скоплений, не успевающих при нормальном ходе уборки быть использованными даже как временные местообитания.

5. Солома в кучах. Населенность клещами небольших по своей массе скоплений соломы, обильно рассеянных по полям и особенно многочисленных на территории селений, особенно велика весной и осенью. В мае ими были заражены практически все такие скопления, включая и имеющие очень незначительный объем (сантиметров 5—10 в толщину); в последних, впрочем, плотность их была весьма малой (4—5 экземпляров 1 дм³ материала). Позднее, по мере пересыхания более мелких скоплений, шедшего с различной интенсивностью на различных по степени увлажнения участках, число занятых хлебными клещами объектов этого рода постепенно сокращалось и в июле-августе достигло своего минимума; в это время клещи встречались лишь в припочвенном слое относительно крупных куч соломы (высотой в 40—50 см), мощность которых позволяла удерживаться влажности этого слоя на значительной высоте; в одной такой куче, например, имевшей около 3 м в диаметре и 50 см в высоту, влажность припочвенного горизонта соломы 4.VII равнялась 61,8%, а к 20.VII достигала даже 85,4%, в то время как на уровне 30 см от поверхности земли она составляла соответственно 33,4 и 7,3%, а в поверхностном слое держалась в пределах 1,8—3,1%; в этой куче, так же как и в других исследованных в то же время клещей было немного—5—7 на литровую пробу.

При сентябрьском обследовании встречаемость клещей в скоплениях соломы была значительно выше, чем летом, и их обилие в нижних слоях более крупных куч часто выражалось довольно большими цифрами: 40, 50, 70 на 1 дм³ субстрата. Они встречались и во многих совершенно ничтожных по своей мощности скоплениях, как, например, „дорожках“ из соломы и мякины, оставляемых комбайном при его работе, так что средняя частота занятых ими в это время ме-

¹ По данным В. П. Романовой и Л. Ильинской (1935) в Азово-Черноморском крае наблюдалось заражение хлебными клещами значительно удаленных от поверхности почвы (на 50 см) внутренних слоев скирд, начавшееся с сентября; количество их здесь не превышало „10—20 на килограмм, в среднем гораздо меньше“.

стообитаний данного типа приближалась к той, которой характеризовались весенние месяцы.

Этими данными устанавливается, что в периоды повышенного увлажнения имеет место вполне ощутимая экспансия хлебных клещей, происходящая за счет временного занятия ими целого ряда объектов, в которых на это время устанавливаются соответствующие экологическим требованиям клещей условия влажности; при последующем высыхании этих объектов они пустеют, но в дальнейшем, при новом достаточно длительном увлажнении, могут быть вновь заселены хлебными клещами.

Необходимо еще отметить, что в очень сильно разложившейся, превращающейся в гумус соломе хлебные клещи почти не встречаются; можно думать, что изменившийся химизм субстрата является препятствием для обитания в нем этих животных.

6. Скопления отходов от очистки зерна. Многочисленные скопления различных отходов, образующиеся при очистке и сортировке зерна на токах, перевалках и вблизи зернохранилищ, интенсивно используются клещами в качестве местообитаний. Особенно большой плотности (до нескольких тысяч особей на литр субстрата) достигают их популяции в скоплениях тех фракций, основную часть которых составляют семена сорных растений и поврежденные зерна хлебных культур скоплениях, вообще характеризующихся относительно высокой и устойчивой влажностью. В мякине и других быстро высыхающих отходах хлебные клещи встречаются лишь при обильном поступлении в их скопления влаги извне, и численность их здесь не бывает особенно большой. Вследствие того, что большинство скоплений отходов отлагается осенью, в период наблюдаемой здесь широкой экспансии хлебных клещей, а многие из них—на сильно насыщенных последними участках, заселение этих скоплений клещами происходит обычно быстрее, чем заселение скирд, ометов и т. п.; на старых, давно эксплуатируемых токах, например, оно происходило в 10—15 дней. Распределение клещей в зараженных ими скоплениях отходов варьирует в зависимости от характера составляющего их материала; в кучах фуражных фракций этих отходов (т. е. содержащих значительный процент зерна и семян) они распределяются по толще субстрата значительно более равномерно, чем, например, в скоплениях сена и соломы, не отдавая здесь столь явного предпочтения припочвенным слоям субстрата и шире используя периферические, что, очевидно, связано с относительно равномерным распределением влаги по различным горизонтам этих скоплений и ее уже отмеченной устойчивостью. В скоплениях же мякины и аналогичных с ней по своей гигроскопичности „легких“ фракций отходов клещи локализуются в нижних, более влажных слоях, как и в скоплениях других, сходных с ними по своим физическим свойствам материалов (например, соломы).

Степень использования клещами данного типа объектов очень различна в зависимости от их долговечности, определяемой в свою очередь степенью и темпами использования отходов в каждом данном хозяйстве; 1934 г. в Стерлитамакском зерносовхозе оно было значительно менее полным, чем в окружающих колхозах, и на его территории много таких скоплений так и остались в поле необработанными.

7. Стерня. Весной на вспаханных парах всегда можно встретить остатки стерни и соломы, выданные и в большинстве случаев запаханные. В таких маленьких кучках соломы 23 и 30.V было найдено значительное количество клещей, до 100 на 1 дм³ субстрата. По-

добные же остатки на подсолнечном поле, исследованные в то же время (16.V), оказались незараженными.

Стерня на корню, на невспаханных парах, оставшаяся там с прошлой уборочной, весной (в середине мая) содержит незначительное количество клещей. Тогда на 15 пучках был найден 1 хлебный клещ. Исследованное в конце июня в десять раз большее количество стерни (150 растений) оказалось свободным от клещей. Очевидно, сильное высыхание, испытываемое летом приподнятыми над землей остатками растений, создает неблагоприятные условия для существования в них клещей, и последние не поднимаются в стерню из почвы, заселенность которой в это время доходит до 5 экземпляров на 1 дм² поверхности.

В течение осени хлебными клещами в известной мере заражается новая стерня, остающаяся после снятия урожая данного года, но количество их здесь так мало, что они улавливаются лишь при обработке значительных масс измельченной ножницами стерни на аппаратах Тульгрена; при простом же осмотре стерни их находить в это время не удавалось.

8. Почва и подземные части растений на полях. В почве культурных полей и на подземных частях самих возделываемых растений хлебные клещи встречались в течение всего периода работ. Основную массу их здесь составлял *Tyrophagus campestris esquorum*; мучной клещ (*Tyroglyphus farinae* L.) встречался в небольшом числе, а другие виды отсутствовали совсем. Концентрация клещей на растениях была, однако, столь незначительной, что они почти не попадались при непосредственном осмотре самих растений; вследствие этого нам пришлось отказаться от этого метода их обнаружения и применить следующий: определенное количество (100 экземпляров растений выдергивалось из почвы и просеивалось на ситах вместе с приставшими к корням частицами земли; из полученного отсева клещи экстрагировались как обычно на аппаратах Тульгрена). Применение этой методики не давало нам, правда, точных данных о проценте населенных клещами растений и их локализации на последних, но ею точнее и значительно проще устанавливалась их средняя концентрация на растениях, занимающих определенную площадь исследуемого участка; размер пробной площадки был принят в 0,5 м², что соответствует, примерно, площади, занимаемой 100 экземплярами растений.

На яровых посевах колосовых культур количество клещей на самих растениях колебалось в широких пределах; в наибольшем числе—около 60 на пробу—они встречались здесь в конце мая и первой половине июня, в период вегетации посевов, когда засеянные поля имеют аспект богатых мезофитных лугов со все более высоким и сомкнутым травостоем; позднее, по мере созревания хлебов и соответствующего повышения ксерофильности полей, количество клещей в пробах резко упало, и в июле и августе оно составляло 1—3 (в среднем 2,3) на 100 исследованных растений. Снятие урожая не отражается сколько-нибудь заметным образом на численности клещей на растениях; как уже указывалось, концентрация их в стерне оставалась очень незначительной вплоть до конца сентября—момента окончания работ. Исследование почвы полей производилось выемкой проб площадью 1 дм² на глубину в 5 см с последующей обработкой отсева на экстракторах Тульгрена. В каждой взятой таким образом пробе были обнаружены хлебные клещи, количество которых варьировало от 18 в начале июня (например, 8.VI) до 1—2 в июле и августе, т. е. со временем убывало так же резко, как и на подземных частях произрастающих здесь же растений. Пересчитывая

полученные цифры плотности клещей в пробе на площадь принятой нами при исследовании растительности пробной площадки в 0,5 м², легко установить общую плотность клещевого населения такой площадки: в начале июня она доходила до 956, а в июле—августе не превышала 50—150; средняя для всех исследованных за эти два месяца площадок выражалась в цифре 102,6 экземпляра. Недостаточность полученных нами материалов не позволяет нам притти к каким-либо определенным выводам о сравнительной населенности хлебными клещами различных типов культурных полей и более детально проследить их динамику в данных местообитаниях; в равной мере остаются неосвещенным и вопросы их локализации в пределах этих местообитаний и используемых здесь пищевых ресурсах; относительно последних можно только предположить, что таковыми здесь являются непроросшие зерна, отмирающие части корневой системы растений, остатки листовых влагалищ в их прикорневой части и тому подобные мелкие объекты растительного происхождения, диффузно залегающие в почве полей.

Немногочисленные почвенные пробы, взятые с паровых полей, показали, что и они более или менее населены хлебными клещами; так, в пробе, взятой 26.VI из-под прошлогодней стерни на пару, было найдено 5 хлебных клещей.

9. Мертвый растительный войлок. Небольшие скопления растительных остатков, образующиеся на поверхности почвы задерненных участков в результате естественного отмирания вегетативных частей травянистых растений, служат местообитанием для хлебных клещей лишь в тех случаях, когда влажность поддерживается здесь более или менее продолжительное время в пределах тех же, строго определенных границ. В силу малого объема этих скоплений такие случаи имеют место только в особых экоклиматических условиях—на более или менее заболоченных, влажных лугах, в соседстве с водоемами и т. п. На подобных участках нам неоднократно удавалось находить хлебных клещей не только весной и осенью, в периоды их широкой экспансии, но и летом; число особей в этих местообитаниях невелико; так, 23.V на одном таком участке их попадалось 10—12 на 1 дм³ субстрата, к середине июня уже только 4—5 и лишь в августе их опять стало несколько больше. В аналогичных скоплениях растительных остатков на суходольных лугах и пастбищах хлебные клещи нами не были встречены ни разу, что легко объяснить чрезвычайно быстрым высыханием этих скоплений.

10. Норы грызунов. Во всех без исключения норах полевых грызунов, раскопанных А. Ф. Каменским в течение всего периода работы, были найдены в более или менее значительном количестве хлебные клещи; ими были насыщены как устилающая дно ходов подстилка из мертвых растительных остатков (по большей части перемешанных с экскрементами грызунов), так и расположенная под нею почва; наиболее многочисленны (до 80—100 на 1 дм³ субстрата) были клещи в более глубоких частях нор, и количество их постепенно убывало в расположенных ближе к поверхности почвы отрезках галлерей и у входа в них; несколько слабее были заражены клещами траншеи, образовавшиеся вследствие обвала „потолка“ ходов из-за слишком близкого расположения их к поверхности земли, но и в них (вернее, в устилающем их растительном войлоке) плотность клещей достигла в конце июля до 64 экз. на 1 дм³ просеянного субстрата; влажность последнего в это время обычно держалась в пределах 20—22,3%.

В районе Стерлитамакского зерносовхоза в полевых условиях были найдены следующие 7 видов хлебных клещей:

Tyroglyphus farinae L. *Tyrophagus campester tesquorum* A. Z. *Caloglyphus rodionovi* A. Z. *Acotyledon rhizoglyphoides* A. Z., *Glycyphagus destructor* (Schrk) Ouds., *Gl. michaeli* Ouds, *Gl. domesticus* Degeer.

Для характеристики сравнительной частоты нахождения этих видов в изученной местности может послужить следующая табличка, в которой случаи нахождения каждого из них приведены в процентах к общему числу проб, содержавших хлебных клещей.

Рассматривая первую графу этой таблицы, можно убедиться, что наиболее обычным и широко распространенным из хлебных клещей является здесь мучной (*T. farinae*) и что второе место в этом отношении занимает *T. c. tesq.*; все же остальные имеют очень низкие показатели встречаемости, колеблющиеся по видам лишь в узких пределах (2,9—7,3%). Сезонные изменения в этих соотношениях, явствующие из цифр, стоящих в следующих графах той же таблицы, несомненно, имеются налицо, но с достоверностью могут быть уста-

Название вида	% случаев нахождения в пробах					
	за весь сезон	за май	за июнь	за июль	за август	за сентябрь
<i>T. farinae</i>	72,0	92,3	66,6	39,3	80,0	67,7
<i>T. camp. tesq.</i>	58,7	23,0	48,0	21,0	50,0	77,4
<i>Cal. rodionovi</i>	4,5	5,4	—	—	10,0	—
<i>Ac. rhizoglyphoides</i>	2,9	7,7	—	—	—	3,23
<i>Glyc. destructor</i>	7,3	—	—	—	—	16,1
<i>G. michaeli</i>	2,9	—	—	—	—	6,45
<i>G. domesticus</i>	2,9	7,7	—	19,7	—	—

новлены лишь для двух первых видов, так как число случаев нахождения всех следующих слишком мало, чтобы на их основании можно было бы строить какие-либо выводы: эти изменения заключаются в том, что осенью (в сентябре) частота нахождения *Tyrophagus* резко возрастает по сравнению с предыдущими месяцами, и он выходит по встречаемости на первое место среди компонентов интересующего нас комплекса.

По обилию особей *T. farinae* также стоит на первом месте, достигая в отдельных объектах плотности в 7 000 экземпляров на 1 дм³ субстрата и оставляя в этом отношении далеко позади себя все остальные виды, максимальная плотность которых редко превышала 80—100 экземпляров на литровую пробу (*Tyrophagus C. rodionovi*) или даже исчислялась всего только в единицах (*Acotyledon Gl. michaeli*).

Наблюдавшееся распределение видов по различным типам объектов иллюстрируется следующими цифрами, показывающими число находений их в отдельных типах местообитаний, выраженное в процентах к общему числу случаев нахождения каждого вида.

Название вида	Стога сена	Ометы со- ломы	Солома и отходы в кучах	Мелкие скоп- ления расти- тельных остат- ков	Скирды	Кучи зерна в поле	Почвы и при- корневые ча- сти растений	Норы грызу- нов
<i>T. farinae</i>	31,8	9,1	25,0	13,6	2,27	—	13,6	4,5
<i>T. camp. tesq.</i>	20,0	5,0	10,0	25,0	2,5	7,5	25,0	5,0
<i>Cal. rodionovi</i>	—	—	33,3	33,3	—	—	—	33,3
<i>Ac. rhiz</i>	50,0	—	50,0	—	—	—	—	—
<i>G. destructor</i>	80,0	—	20,0	—	—	—	—	—
<i>G. michaeli</i>	—	—	100,0	—	—	—	—	—
<i>G. domesticus</i>	—	—	—	—	—	—	—	100,0

Из этих данных следует, что наиболее эвритопными в местных условиях являются опять-таки *T. farinae* и *T. camp. tesq.*, занимающие все типы объектов, в которых вообще возможно существование хлебных клещей; распределение их по местообитаниям разнится главным образом в том, что *Tyroglyphus* использует чаще, чем первый вид, малые по своему объему и кратковременные скопления субстратов и является преобладающим видом в почве полей и на подземных частях растений (например, на корневой системе всходов культивируемых злаков); на эти типы местообитаний приходится свыше половины всех случаев нахождения данного вида (у *T. farinae* 27,2%). Об экологическом ареале *C. rodionovi* можно сказать только, что он здесь невелик; этот вид встречался лишь в сильно разложившихся субстратах, главным образом соломе и, как уже указывалось, только в очень небольшом числе проб. Наиболее стенотопным из всех видов являются *Glyciphagus domesticus*, строго привязанный здесь к норам грызунов и *G. michaeli*, найденный только в кучах старой, более или менее перегнившей соломы; *G. destructor* (а также и *A. rhizoglyphoides*) встречается также в последних, но, помимо того, еще и в стогах сена, являющихся даже основными из его полевых местообитаний.

Недостаточность полученных нами данных не позволяет хотя бы сколько-нибудь полно обрисовать видовые различия в отношении к влажности субстрата; наличие таковых только намечается следующими цифрами минимальной влажности, при которой были находимы в прозопальной и вегетативных стадиях некоторые из рассматриваемых здесь видов: *T. farinae*—11,9% *T. camp. tesq.*—16,2% *C. rodionovi*—22,3%.

В дополнение ко всему сказанному следует отметить еще следующие особенности, характеризующие состояние полевого населения хлебных клещей в рассматриваемом нами сейчас районе.

1. В акароценозах всех заселенных ими местообитаний хлебные клещи являются почти единственными представителями семейств *Tyroglyphidae* и *Glyciphagidae*; в совокупности всех изучавшихся объектов другие, не амбарные, виды этих семейств были встречены всего один раз, крупная колония *Cosmoglyphus redikorzevi* A. Z.—в куче отходов от провееянной ржи, где этот вид обитал совместно с *T. farinae*. Здесь, таким образом, в занимаемых в природе клещами обоих этих семейств нишах „амбарные“ виды безраздельно господствуют над специально „полевыми“ (т. е. видами, не заходящими в зернохранилища).

2. Бросается в глаза полное отсутствие в пробах хищников-кле-

щей семейства Cheyletidae, обычных в других условиях спутников хлебных Tyroglyphoidea; эти специализированные хищники были найдены здесь только в амбарах, да и то лишь один раз. Это любопытное явление, о причинах которого сейчас трудно что-либо сказать, ставит, несомненно, в особо благоприятные условия размножение хлебных клещей в местных полевых условиях.

2. Ворошиловский зерносовхоз (Северокавказский край)

А. ПОЛЕВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ ХЛЕБНЫХ КЛЕЩЕЙ

Работы, проводившиеся в Ворошиловском зерносовхозе (Благодарное, Северокавказского края) показали сходную в общих чертах картину распространения хлебных клещей в поле с той, которая наблюдалась в Стерлитамакском районе. Анализ полученных результатов позволил, однако, уловить и ряд различий между ними, не являющихся на наш взгляд случайными. Наиболее существенные из этих различий таковы:

1. Более или менее долговременными местообитаниями для хлебных клещей здесь служит в среднем меньшее число надземных объектов—преимущественно более крупные искусственные скопления растительных остатков; в небольших по своей массе скоплениях этих материалов колонии клещей, населяющие их весной, редко сохраняются до середины лета, и встречаемость их здесь в июле и августе очень мала; из 19 проб, взятых из таких объектов в течение этих двух месяцев, лишь одна заключала клещей (*Tyroglyphus repnicosus* единичные экземпляры); эта проба была изъята из кучки гниющей травы, расположенной на берегу реки, влажность обитаемого слоя и при выборке пробы равнялась 38,6%. В связи с концентрацией колоний клещей в относительно меньшем числе объектов, количество местообитаний, приходящееся на единицу площади, в среднем меньше—они более разрежены и разобщены. Правда, весной и поздней осенью и здесь наблюдается некоторая экспансия клещей и охват ими более многочисленных временных местообитаний, но в летний период минимума относительно малая частота местообитаний выражена вполне ясно.

2. Наличие хлебных клещей в ряде выбранных здесь почвенных проб с глубины в 14,16 и даже 28 см позволяет предположить, что ими здесь более широко используются все представляющиеся возможности обитания в почве—в ее трещинах и расщелинах, особенно в тех случаях, когда они забиты растительными остатками; такие случаи особенно часты на старых, эксплуатируемых несколько лет подряд токах и перевалках, почва которых оказывается насыщенной клещами на большую глубину. Это предположение, однако, еще недостаточно обосновано фактами, чтобы можно было особенно энергично на нем настаивать.

3. Даже в крупных объектах—ометах и стогах—ни разу не наблюдалось таких многочисленных колоний клещей, как те, которые встречались нам в аналогичных условиях в Башкирии: на 1 дм³ субстрата здесь не приходилось больше нескольких десятков экземпляров. Единственный случай нахождения их в тысячах относится к совершенно своеобразному объекту—яме с остатками сорняков (отходы от очистки зерна), подвергавшихся обильному увлажнению; ссыпанные сюда около 20.IV к 22.V они уже были насыщены клещами в степени,

характеризующейся образованием в отсеке на субстрате „войлочного слоя“ из них.

В. ВИДОВОЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА ХЛЕБНЫХ КЛЕЩЕЙ

Полевая фауна хлебных клещей складывается здесь всего из пяти видов, а именно: 1) *Tyroglyphus farinae* L., 2) *Tyrophagus perniciosus* A. Z., 3) *Tyrophagus campester tesquorum* A. Z., 4) *Caloglyphus rodionovi* A. Z., 5) *Glycyphagus destructor* Schrk.

Таким образом, здесь, как и в Стерлитамакском районе, преобладающими по своей частоте видами являются *T. farinae*, *Tyrophagus*,

Название вида	% случаев нахождения в пробах				
	за весь сезон	за май	за июнь	за июль	за август
<i>T. farinae</i>	56,4	80,0	85,8	50,0	27,7
<i>T. perniciosus</i>	41,0	10,0	19,2	50,0	66,6
<i>T. c. tesq.</i>	—	—	—	—	5,5
<i>C. rodionovi</i>	7,7	10,0	—	—	5,5
<i>C. destructor</i>	2,6	—	—	—	5,5

причем и средняя встречаемость первого вида также заметно выше, чем последних. Сезонные изменения соотношений их частоты равным образом протекают по той же схеме, как в Башкирии. Столь резкого различия в обилии между видами, как наблюдавшиеся в районе Стерлитамака, мы здесь не видим, что связано, с одной стороны, с тем, что *T. farinae* не образует в данных условиях столь обильных по числу особей колоний, а с другой—заметно большим обилием *Tyrophagus* и *C. rodionovi*. В характере распределения видов по различным типам местообитаний замечаются след. различия: *T. camp. tesq.* был найден здесь только на вегетирующих растениях и в почве, и во всех других местообитаниях заменен *T. perniciosus*. В круге объектов, подвергавшихся исследованию, здесь также почти не встречались другие, внеамбарные виды *Tyroglyphoides*, из которых за все время работ был найден только один, ближе пока не определенный вид рода *Cosmoglyphus* Ouds (1932), может быть *C. kraepelii* Berl. С другой стороны, хищные хэйлетида здесь очень богаты видами—помимо обычного *Cheyletus eruditus* Schrk., здесь были найдены в изобилии *Cheyletus aversor* Rohd. (1936) и *Cheletomorpha lepidopterorum* Shaw. и единичные особи *Acaropsis sapiens* Rohd.] и весьма многочисленны, встречаясь почти во всех типах местообитаний, занимаемых хлебными клещами.

3. Окрестности г. Киржача (Ивановская промышленная область) и Москвы

Исследования сотрудников Института зоологии в Киржачском районе Ивановской области и в окрестностях Москвы производились по программам, несколько отличным от той, по которой велись работы в Стерлитамакском и Благодарненском районах и в течение более короткого времени, вследствие чего не все полученные ими результаты могут быть сопоставлены с вышеизложенными данными. Тем не менее ими в известной мере освещаются основные черты распределения хлебных клещей в местных природных условиях;

ввиду сходства последних в обоих названных районах полученные в них материалы мы рассмотрим в одном разделе.

А. ПОЛЕВЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ ХЛЕБНЫХ КЛЕЩЕЙ

В условиях лесной полосы круг объектов, заселяемых хлебными клещами, расширяется включением в него некоторых видов растительных субстратов, отсутствующих в степях — например, лесной подстилки, в пробах которой здесь были найдены различные виды хлебных клещей: *Tyroglyphus farinae*, *Glycyphagus michaeli*, *G. destructor*. К сожалению, на этот субстрат не было обращено должного внимания, и распределение клещей в нем не подвергалось специальному изучению; таким образом, можно только констатировать факт их обитания в данном субстрате, но ничего нельзя сказать о том, в какой степени он ими используется. Дальнейшее расширение комплекса местообитаний хлебных клещей, наблюдаемое в этих местностях, происходит за счет заселения ими ряда эфемерных скоплений растительных остатков, использовать которые они в других природных условиях не успевают, а именно — еще не сложенного в стога сена, скошенного хлеба в валках, копнах и снопах и даже полегших колосьев (с. Марфино, август 1935 г.). Как быстро происходило заселение подобных объектов (в обстановке исключительно, правда, дождливого лета 1935 г.), показывают следующие примеры.

1. В сене, скошенном 7.VIII и оставшемся из-за дождливой погоды разбросанным на поверхности луга, уже 11.VIII, т. е. через 5 дней, были обнаружены в значительном количестве хлебные клещи, преимущественно *T. farinae* и *G. destructor*.

2. При уборке урожая с опытных посевов Киржачского пункта часть сжатой в снопы пшеницы осталась стоять под дождем в поле 6 дней; сразу после того, как снопы были привезены с поля, был произведен анализ, показавший наличие в них единичных экземпляров *T. farinae* и *T. poxius*¹.

Таким образом, скорость заселения клещами новых объектов здесь в 4—6 раз больше, чем в южных, более сухих районах. В результате этого общее число местообитаний хлебных клещей в рассматриваемых сейчас местностях было очень большим, а стациональное размещение — очень широким; при этом сколько-нибудь значительных сезонных или связанных с погодными условиями изменений в распределении клещей по местообитаниям, а самих местообитаний по исследованным территориям в течение лета (конец мая — конец августа) подметить не удалось.

В большинстве исследованных объектов, содержащих хлебных клещей, численность их была относительно небольшой; самые крупные их колонии и здесь, как обычно, локализовались в кучах старой соломы и стогах сена, но ни в одном из них плотность этих колоний не достигала тех цифр, с которыми нам приходилось сталкиваться при полевых обследованиях в Башкирии. Необходимо еще отметить, что в акароценозах почти всех этих объектов хлебные клещи определено занимали подчиненное положение, значительно уступая в численности различным неамбарным видам гироглифид, из которых два — *Tyrophagus campester campester* A. Z. и *Mycetoglyphus fungivorus* Ouds — здесь встречались в массе.

¹ Этот вид, в полевых условиях здесь не встречающийся, был высеян на опытные делянки с зараженным семенным материалом и удержался на них до осени.

В Киржачском районе в полевых условиях были найдены следующие виды хлебных клещей:

1) *Tyroglyphus farinae* L., 2) *Glycyphagus destructor* (Schrk) Ouds, 3) *Glycyphagus michaeli* Ouds, 4) *G. cadaverum* (Schrk) Ouds, 5) *Chortoglyphus arcuatus* Tr.

Видовой состав „полевого“ комплекса хлебных клещей здесь, следовательно, резко отличен от такового рассмотренных выше местностей; в нем совершенно отсутствует целый ряд видов, обычных в других местностях (*Caloglyphus rodionovi*, ряд *Tyrophagus*'ов *Acotyledon*) и, с другой стороны, имеется налицо *Chortoglyphus*, не найденные ни в Башкирии, ни на Северном Кавказе. Столь широко распространенные в более южных районах *Tyrophagus*'ы здесь в природных условиях не встречаются, а заменяющий их здесь *T. campester campester* в амбары и зернохранилища не заходит, т. е. не может быть включен в число „хлебных“ видов.

Из перечисленных 5 видов доминирующим является *T. farinae*, найденный в 61,6% всех проб, содержащих клещей; на втором месте стоят *Glycyphagus destructor* и *G. cadaverum*, найденные оба в 15,4% проб; встречаемость остальных видов не выше 5—10%.

Наиболее высокие цифры обилия также относятся к *T. farinae*.

Помимо этих видов, в тех же объектах встречались в массе многие неамбарные виды *Tyroglyphidae*: *Mycetoglyphus fungivorus* Ouds, *Tyrophagus campester* A. Z. и *Cosmoglyphus sokolovi* sp. n. Из хищных амбарных клещей здесь были найдены *Cheyletus eruditus* Schrk. и *Ch. furibundus* Rohd.—оба в единичных экземплярах.

В окр. Марфино распространенный в поле комплекс хлебных клещей складывался из тех же видов, как в Киржаче (за исключением не найденного здесь *Chortoglyphus arcuatus*); количественные соотношения между его компонентами были, примерно, те же. Из неамбарных видов *Tyroglyphoidea* здесь были найдены еще два вида р. *Stepoglyphus* — *S. plumiger* C. L. Koch и *S. canestrinii* Arman., особенно обильные в старом сене.

В другом пункте окрестностей Москвы — с. Волхонском — была сделана единственная пока находка *Aleuroglyphus ovatus* Tr., колония которого обнаружена в норе полевки (*Microtus* sp.).

III. Обобщения и выводы

Материал, изложенный в предыдущем разделе, в сопоставлении с некоторыми полученными другими авторами данными по экологии хлебных клещей в амбарах и лабораторных условиях, дает возможность сделать следующие обобщения и замечания, в известной мере освещающие закономерности распространения этих клещей в полевых условиях.

1. Во всех исследованных нами земледельческих районах хлебные клещи широко распространены в полевой обстановке. В совокупности этих районов в поле найдены следующие 11 видов хлебных клещей:

Сем. *Tyroglyphidae*

1. *Tyroglyphus farinae* (B., 1758).
2. *Tyrophagus perniciosus* A. Z., 1935.
3. *Tyrophagus campester tesquorum* A. Z.
4. *Aleuroglyphus ovatus* (Troup., 1879).
5. *Caloglyphus rodionovi* A. Z., 1935.
6. *Acotyledon rhizoglyphoides* A. Z., 1936.

Сем. Glycyphagidae

7. *Glycyphagus destructor* (Schrk, 1781) Ouds., 1905.
8. *Glycyphagus michaeli* Oudes, 1903.
9. *Glycyphagus domesticus* (de Geer, 1778).
10. *Glycyphagus cadaverum* (Schrk.) Ouds. 1905.
11. *Chortoglyphus arcuatus* (Troup., 1879).

Таким образом, из 18 видов хлебных клещей, зарегистрированных в СССР¹ в поле до сих пор не обнаружены следующие семь: *Tyroglyphus casei* (Ouds, 1910), *Monieziella entomophaga* (Lab. 1864), *Glycyphagus fustifer* Ouds, 1903., *Gl. ornatus* Kramer, 1876², *Cometarus smirnovi* A. Z., 1936, *Blomia Kulagini* A. Z., 1936, *Ferminia fusca* (Ouds, 1902) и *Tyroglyphus poxius* A. Z. Из этих видов лишь последний встречается местами в наших зернохранилищах в большом числе, все же остальные редки и имеют в пределах Союза спорадическое распространение. В число же видов, распространенных в поле, входят ряд наиболее вредных массовых видов (*T. farinae*, *T. perniciosus*, *Gl. destructor* и др.).

2. Местообитаниями хлебных клещей в полевых условиях являются:

1) Скопления разнообразнейших растительных остатков: стога сена, солома в ометах и кучах, мертвая органическая подстилка лесов и открытых задерненных участков, подстилка и запасы в норах грызунов и т. п.

2) Почва культурных полей и подземные части самих растений. Таким образом, природные ресурсы субстратов, пригодных для обитания в них хлебных клещей, огромны, и очерчиваемое их совокупностью жизненное пространство, потенциально могущее быть заселенным ими, чрезвычайно обширно.

3. Объем использования клещами в качестве местообитаний обширных природных запасов растительных остатков определяется в основном двумя факторами: 1) длительностью сохранения в их скоплениях влажности на уровне, обеспечивающем существование клещей, и 2) долговечностью самих скоплений. Как известно, минимальная влажность субстрата, при которой вообще возможно существование в нем хлебных клещей, колеблется в зависимости от рода субстрата в пределах от 11 до 13,2% (для сена и соломы по определениям Каменского — 11,6% для муки — 11,2%, для зерна — пшеница — 13,2% и т. д.); оптимальной для их развития можно считать влажность субстрата в 30—60%, предельной — 80—90%. В соответствии с этим хлебные клещи обитают и размножаются в каком-либо субстрате лишь пока колебания его влажности не выходят за указанные пределы.

Материал, приведенный в настоящей статье, показывает, что в создании такого относительно устойчивого режима влажности в скоплениях растительных остатков, а соответственно и жизненных возможностей в них для клещей, принимает участие целый ряд качественно различных факторов, а именно: 1) объем скопления; 2) относительная гигроскопичность материала и связанная с ней быстрота отдачи им влаги в атмосферу; 3) метеорологические условия; 4) экологические (главным образом эоклиматические условия мест залегания скоплений) и 5) время (сроки) их образования (гесп. кладки). Значение объема (массы) скопления для длительности сохранения в нем (или хотя-бы определенных его частях, например,

¹ А. А. Захваткин, Краткий определитель хлебных клещей, Москва, 1935. То же, изд. 2-е, Москва, 1936. А. А. Захваткин, Б. Б. Родендорф, Определитель амбарных клещей (в печати).

² Летом 1936 г. этот вид был найден в норах грызунов в окрестностях Москвы.

припочвенных слоях) достаточной для жизни клещей влажности очевидно, и вряд ли требует особых пояснений: каждому ясно, что всякое мелкое, открыто лежащее скопление субстрата быстрее пересыхает целиком, чем более крупное, и что влажность большинства таких малых по своей массе скоплений находится в полном подчинении ходу метеорологических условий; насквозь промокая при каждом дожде и столь же быстро высыхая в первый же сухой, солнечный день, эти скопления испытывают слишком быстрые и широкие по своей амплитуде колебания влажности, что бы в них могли жить столь требовательные к влаге организмы, как хлебные клещи. Обитание их в мелких скоплениях субстрата становится возможным, как мы видели, лишь в особых условиях их залегания — в норах грызунов, под пологом леса, на болотистых, избыточно увлажненных стациях и т. д.; с другой стороны, в крупных скоплениях, как стога, ометы и т. п., достаточно высокая влажность сохраняется, как было показано весьма продолжительное время¹. Роль различий в гигроскопичности субстрата усматривается из сопоставления соответствующих данных о стогах сена (стр. 741), соломе (стр. 742) и скоплениях фуражных отходов (стр. 743), обладающих различной скоростью влагоотдачи, в связи с чем, очевидно, находятся и указанные выше отличия в распределении по их толще и обилию занимающих их популяций хлебных клещей. Большое значение метеорологических условий и, в первую очередь, количества осадков для использования хлебными клещами разбросанных в поле скоплений растительных субстратов усматривается как из факта резкого сокращения круга занятых клещами местообитаний в периоды засухи и его расширения при весеннем увлажнении и обильных осенних осадках, так и из многих других; напомним только отмеченные нами колебания численности клещей в ряде объектов, связанные через влажность субстрата с общим ходом метеорологических условий, такие же колебания обитаемой клещами зоны в крупных объектах (стр. 741) и, наконец, очень резкие различия в частоте местообитаний хлебных клещей в различных по своим климатическим особенностям районах². В какой степени влияет экологическая обстановка мест залегания скопления на создание в них благоприятных для клещей условий влажности, видно на примере небольших по мощности скоплений мертвого органического войлока, отлагающегося на дернистых участках (стр. 746); эти скопления служат местообитанием клещей лишь при достаточном и непрерывном снабжении их водой из окружающей среды и общей низкой испаряемости мест их залегания — условиях, нормально осуществляющихся лишь в нескольких определенных типах стаций, — в лесах, на заболоченных лугах, в соседстве с водоемами или же при особо обильных и частых осадках (Киржач, 1935). Наконец, представление о роли сроков образования скоплений на создающийся в них микроклимат могут дать указанные выше факты, касающиеся ометов соломы и скирд; складываемые в обычно сухой и теплый период уборки урожая и его обработки, они медленнее насыщаются влагой до уровня, необходимого для заселения их клещами, чем складываемые раньше стога сена.

¹ В определении режима влажности субстратов и его различий в различных слоях образуемых ими скоплений значительную роль играет также и плотность самого субстрата, от которой сильно зависит степень его аэрации (З. С. Родионов).

² Влияние метеорологических условий на характер распространения хлебных клещей в поле сказалось очень ярко в необычно жаркое и засушливое лето 1936 г., когда их удавалось находить лишь в очень немногих полевых местообитаниях и они были вообще очень малочисленны.

Что касается роли долговечности скоплений в определении степени их использования клещами в качестве местообитаний, то напомним только сказанное о стогах и ометах с одной стороны, и эфемерных объектах, вроде снопов и пр. — с другой для суждения о роли этого фактора необходимо принять в расчет, что 1) для того, чтобы какой-либо объект вообще мог быть заселенным хлебными клещами, необходимо, чтобы в нем предварительно успели создаться соответствующие условия влажности (накопление влаги — отсыревание припочвенных слоев), обеспечивающие, например, превращение в телеонимф — попадающих в него расселительных гипопусов; 2) что самое заселение требует определенного времени, варьирующего в зависимости от степени насыщения клещами окружающей обстановки и посещаемости объекта животными-переносчиками, и 3) от продолжительности существования объекта, естественно, зависит и число успевающих развиться в нем поколений. В соответствии с этим обильные популяции хлебных клещей мы находим лишь в относительно долговечных объектах.

4. В почве засеянных и паровых полей хлебные клещи встречались при ее влажности от 8,5%; локализуются они здесь на непроросших зернах, падалице, отмирающих частях корневой системы растений и листовых влагалищах и других мелких растительных остатках, влажность которых не могла быть определена; на самих растениях (на их подземных и прикорневых частях) встречаются только виды *Tugorghus* группы *campester*.

5. Совокупность полевых местообитаний хлебных клещей может быть разбита на основании изложенного на две группы: 1) постоянные и 2) временные местообитания; среди последних мы можем в свою очередь различать: а) более длительно функционирующие в качестве таковых объекты и б) кратковременные „прибежища“. Полученные нами материалы в сопоставлении с имеющимися в литературе указаниями дают нам пока право отнести к числу постоянных местообитаний, перманентных резерваций хлебных клещей в поле, лишь норы грызунов и некоторых насекомоядных (крота). Мы видели, что хлебные клещи в них держатся в течение всего теплого сезона, и нахождение их здесь зимой документируется уже цитированными данными Krausse и Oudemans. В этих местообитаниях хлебные клещи редко достигают особого обилия, но встречаемость их очень высока. Возможно, что к этой же группе нам в дальнейшем придется отнести и почву культурных полей и мертвую органическую подстилку в лесах, но данные для этого еще не накопились в достаточном количестве. Недавняя работа Романовой и Ильинской (1936), установившая зимовку хлебных клещей в поверхностных слоях почвы в Азово-Черноморском крае, подтверждает это предположение. К долговременным местообитаниям могут быть причислены все крупные скопления растительных остатков, создаваемые хозяйственной деятельностью человека: стога сена, омета, крупные кучи различных отходов. В них создаются и более или менее длительно поддерживаются оптимальные для размножения клещей условия, и если бы их существование не пресекалось хозяйственным использованием составляющих их материалов, в них можно было бы видеть оптимальные полевые местообитания хлебных клещей. Так или иначе, в них концентрируются основные контингенты природных запасов хлебных клещей, и роль их как местообитаний чрезвычайно велика. Указанные выше факты нахождения огромных популяций хлебных клещей в этих объектах ранней весной и поздней осенью наряду с тем обстоятельством, что в ранне-весенних пробах из них находились исключительные по

плотности скопления, состоящие из одних половозрелых особей, позволяют думать, что они служат одним из основных по своему значению „зимовочных убежищ“ для клещей и что эти скопления взрослых клещей аналогичны описанным Родионовым (1936), „зимовочным скоплениям“, наблюдаемым в амбарах. К сожалению, нам не хватает еще данных, чтобы утверждать правильность такого предположения. Кратковременными обитаниями для хлебных клещей служат преимущественно мелкие надземные скопления растительных субстратов. За счет их временного занятия клещами в периоды высокого увлажнения происходят отмеченные нами периодические экспансии хлебных клещей, более ощутимые в районах с резкой дифференцировкой осадков по месяцам; в избыточно увлажняемых местностях этим же определяется большая частота полевых местообитаний хлебных клещей, их характеризующая. Вообще говоря, в пределах широкого круга объектов, используемых клещами как местообитания, имеют место постоянные, не прекращающиеся изменения в состоянии их населения; быстрые вспышки размножения клещей в каждой подходящей точке сменяются не менее быстрым их затуханием; распределение клещей по объектам и внутри каждого из них и их обилие подвержено перманентным колебаниям, вследствие чего и наблюдаемые нами картины их размещения в природе лишь с трудом могут быть уложены в стандартные экологические схемы.

6. Каждый из исследованных нами районов характеризуется определенными особенностями в „полевом“ распространении свойственного ему комплекса хлебных клещей. Наблюдаемые здесь различия касаются, как мы видели, следующих пунктов: 1) масштаба использования ими местных ресурсов кормовых субстратов, выражаемого как в широте охвата клещами различных типов скоплений этих субстратов, так и в общей частоте занятых ими местообитаний, а также и в характере сезонных изменений этих величин; 2) обилия клещей в определенных типах местообитаний и 3) удельного веса хлебных клещей в „тироглифоценозах“ обитаемых ими объектов.

Сближая эти факты с тем, что было сказано о факторах, определяющих и ограничивающих распространение хлебных клещей в полевых условиях (§ 3), мы приходим к предположению, что они стоят в тесной связи с различием в климатических особенностях соответствующих местностей, в первую очередь с их бюджетом влаги. Действительно, в более засушливых степных районах (Благодарное) клещами населено летом относительно небольшое число объектов — преимущественно более крупные или так или иначе защищенные скопления растительных остатков, вследствие чего средняя частота их местообитаний здесь меньше, чем в других обследованных местностях; обилие их здесь в среднем также не очень велико. Однако хлебные клещи являются здесь доминирующими во всех «тироглифоценозах», в которые они входят, т. е. они оказываются в данных условиях наиболее приспособленными к их использованию и всех встречающихся здесь *Tyroglyphoidea*. Таким образом, относительно узкие рамки, в которых оно здесь осуществляется, логично поставить в связь со сказывающимся здесь решительно во всем общим дефицитом влаги и приписать ему роль основного из ограничивающих размножение клещей в поле факторов среды. В более богатом осадками Стерлитамакском районе ограничивающее действие недостатка влаги имеет, как можно заключить из приведенного материала (стр. 743), скорее сезонный характер, весьма ощутимо сказываясь в июне и июле и заметно слабее — весной и осенью, когда имеет место значительная по масштабу экспансия хлебных клещей и занятие ими большого числа вре-

менных местообитаний. В связи с тем, что в местных условиях они так же, как и в Ставрополе, безраздельно господствуют в соответствующих „полевых“ типоглифоценозах и обилие их выше, чем в других районах, эти условия можно считать близкими к оптимальным для основных видов хлебных клещей. Наблюдавшуюся, наконец, в обоих исследованных северных районах (Киржачском и Московском) картину особенно широкого распространения хлебных клещей в поле и охвата ими ряда объектов, в других районах не используемых, естественно отнести за счет повышенной влажности этих районов, особенно сказавшейся в бывшее здесь исключительно богатыми осадками лето 1935 г. Вместе с тем отмеченное в этих местностях относительно малое обилие хлебных клещей в обширном круге занимаемых ими здесь местообитаний сразу же говорит о том, что в данных природных условиях размножение их контролируется уже не только влажностью, имеющейся здесь в избытке, но и другими факторами, из которых, вероятно, наибольшее значение имеет недостаток тепла и энергичная конкуренция в использовании общего жизненного пространства с занимающими те же ниши неамбарными видами тироглифид, видимо, менее термофильными и быстрее размножающимися, чем хлебные виды, при относительно низких температурах. Что же касается также характерной для данных условий стабильности в распределении клещей в поле, то ее, вероятно, можно объяснить крайней монотонностью метеорологических условий в течение всего теплого сезона 1935 г., когда проводились все изложенные наблюдения. Высказанные здесь предположения имеют, разумеется, самый общий, ориентировочный характер. Только продолжительные исследования в большем числе различных по своим климатическим особенностям точек смогут дать более определенное решение затронутых здесь вопросов.

7. Различные виды хлебных клещей распространены в поле неодинаково. Наиболее эвритопным из них во всех исследованных районах является *Tyroglyphus farinae*, занимающий все типы местообитаний, в которых вообще встречались хлебные клещи; в границы его обширного экологического ареала почти целиком и вписываются ареалы всех остальных видов этого комплекса. На втором месте по эвритопности стоят *Tyrophagus*, населяющие также весьма обширный круг объектов и стаций и почти полностью вытесняющие другие виды на подземных и прикорневых частях живых травянистых растений. *Caloglyphus rodionovi* встречен в немногих местообитаниях, преимущественно в гниющей соломе и некоторых других разлагающихся органических веществах; в таких же субстратах встречается и *Acotylin rhizoglyphoides*. Большинство видов *Glycyphagus* — *Gl. destructor*, *G. michaeli* и *G. cadaverum* явственно тяготеет к селу и соломе и в других субстратах в поле почти не встречается; *Gl. domesticus*, наконец, встречается почти исключительно в норах, грызунов (один раз найден в Азово-Черноморском крае в скирдах необмолоченного хлеба), к которым строго приурочен и *Aleuroglyphus ovatus*.

8. Не менее резко существующие между отдельными районами различия в видовом составе полевого комплекса хлебных клещей. Полученные по этому вопросу материалы могут быть резюмированы следующей таблицей.

Таким образом, общими всем исследованным районам являются лишь два вида — *T. farinae* и *Gl. destructor*; два вида — *Acotylin rhiz.* и *Gl. michaeli* — найдены лишь в трех первых районах (Киржач,

¹ По материалам, поступавшим на определение из Азово-Черноморской стазра и других краевых организаций.

Название вида	М е с т н о с т ь				
	Окр. г. Кир- жач	Окр. г. Мос- квы	Район Стерли- тамакского зерносовхоза	Благодарнен- ский зерносов- хоз	Различные пункты Азово- Черноморско- го края
<i>Tyroglyphus farinae</i>	+	+	+	+	+
» <i>pernicius</i>				+	+
» <i>camp. tesqu.</i>	+	+	+		
<i>Aleuroglyphus ovatus</i>		+			
<i>Caloglyphus rodionovi</i>			+	+	+
<i>Acotyledon rhizoglyphoides</i>	+	+	+		
<i>Glycyphagus destructor</i>	+	+	+	+	+
» <i>michaeli</i>	+	+	+		
» <i>domesticus</i>			+	+	+
» <i>cadaverum</i>	+				
<i>Chortoglyphus arcuatus</i>	+				

Москва, Башкирия); *Calogl. rodionovi*, *G. domesticus* и *Tyr. camp. tesquom* общи Стерлитамакскому и Благодарненскому районам и Азово-Черноморскому краю; *T. pernicius* встречен только в двух последних; наконец, *G. cadaverum* и *Chortoglyphus* найдены пока лишь в Ивановской области, *Aleuroglyphus ovatus* — в окрестностях Москвы. Различия в видовом составе интересующего нас комплекса, как и следовало ожидать, отвечают степени различия между природными условиями соответствующих районов: наиболее близки между собой по фауне районы Киржача и Москвы, с одной стороны, и Благодарненский район с исследованными местностями Азово-Черноморского края — с другой; Стерлитамакский район занимает как бы промежуточное положение между обеими группами местностей, совмещая в своей акарофауне черты той и другой. Из сказанного следует, что в распространении компонентов „полевого“ комплекса хлебных клещей имеется налицо определенная географичность, и каждый из них обладает географически определенным ареалом распространения в полевых условиях. В настоящее время еще не накопилось достаточного количества данных для того, чтобы мы могли обрисовать границы этих ареалов, но уже сейчас можно считать вероятным предположение, что они в основном совпадут с границами более крупных ландшафтно-географических подразделений нашей территории. Закономерности географического распространения хлебных клещей в полевых условиях окажутся, вероятно, сходными с теми, какими управляется распределение сорной растительности посевов; в самом деле, аналогии между последней и хлебными клещами очень велики в силу их тесной связанности с культурой сельскохозяйственных растений, определяющей основные пути и способы их расселения. В будущем наметятся, вероятно, и естественные „первичные“ ареалы хлебных клещей, „центры происхождения“, из пределов которых произошло их последующее расселение человеком, но вряд ли легко будет решать, где они натурализовались в результате этого расселения, а где являются „аборигенами“. Большой интерес в этом отношении представит изучение неземледельческих районов и местностей, еще не затронутых человеческой культурой, к которому, к сожалению, еще до сих пор не приступили.

ЛИТЕРАТУРА

1. Berlese, Acar. Myriape. Scorp. Ital. fasc. XIV, №№ 4 et 9, 1884.— 2. Canestrini, Prospetto Acar. Ital. III — Evenius, 1915, Zool. Anz.— 3. Горяинов, Амбарные вредители и меры борьбы с ними. Москва, 1925—1934. Социал. земледелие, № 244, 22.X.1934.— 4. Krausse, Arch. f. Naturg., Abt. A, 84, 1918.— 5. Michael, Brit. Tyroglyphidae, vol. II, 1903.— 6. Oudemans, Entom. Ver. III, № 63, 64 et 65, 1913; ibid. № 68, 1912.— 7. Порре, Abh. Naturwiss., Ver. z. Bremen, XIX, H. 1, 1907.— 8. Романова и Ильинская, Защита растений, № 2, 1936.— 9. Румянцев, Амбарные вредители и меры борьбы с ними, Москва, 1934.— 10. Шорохов С., Амбарные вредители. 1931.— 11. Шорохов П., Насекомые, клещи и мышевидные грызуны, вредящие зерну и продуктам его переработки, Москва, 1934.— 12. Zacher, Vorrats-Speicher- u. Materialschädl. u. ihre Bekämpfung, 1927.—

LES HABITATS NATURELS DES TYROGLYPHES, NUISIBLES AUX DENRÉES

par Al. Zachvatkine

Institut de Zoologie de l'Université de Moscou

Résumé

1. Les Tyroglyphes, infestant le grain et la farine, sont loin d'être exclusivement synanthropes; la plupart d'entre eux est largement repandue hors des greniers et des habitations humaines, dans les champs, les prés et les forêts. Des 18 espèces de ces Acariens, nuisibles aux denrées en URSS, les 12 suivantes furent trouvées dans des conditions rurales:

1. *Tyroglyphus farinae* (L).
2. *Tyrophagus perniciosus* A. Z.
3. » *campester tesquorum* A. Z.
4. *Aleuroglyphus ovatus* (Troup).
5. *Caloglyphus rodionovi* A. Z.
6. *Acotyledon rhizoglyphoides* A. Z.
7. *Glycyphagus destructor* (Schrk.) Ouds.
8. » *michaeli* Ouds
9. » *domesticus* Deg.
10. » *cada erum* (Schrk.) Ouds.
11. » *ornatus* Kram.
12. *Chortoglyphus arcuatus* (Troup).

2. Les principaux des habitats ruraux de ces espèces sont de diverses accumulations de débris végétaux: les meules de foin et de paille, les entassements de feuilles mortes, les nids de différentes espèces de rongeurs. On les rencontre aussi dans le sol des champs cultivés et sur les parties souterraines des graminées, ces dernières étant surtout fréquentées par les espèces du genre *Tyrophagus*.

3. La condition essentielle, nécessaire pour le développement de Tyroglyphes dans les accumulations de débris végétaux, est qu'elles conservent assez longtemps un degré élevé d'humidité (depassant, par ex., 11.9 pour cent pour le foin et la paille) et que ces accumulations elles même aient une durée plus ou moins prolongée. La première de ces condition est déterminée par différentes causes, dont le volume de l'accumulation, le milieu écologique où elle se trouve, les propriétés hygroscopiques du substratum et les conditions météorologiques sont les principales.

4. Les habitats naturels des Tyroglyphes peuvent être divisés en 2 catégories, 1) les habitats temporaires, et 2) les habitats permanents; ceux de la première catégorie se subdivisent à leur tour en deux groupes: les habitats éphémères, et ceux de plus longue durée. Les nids de rongeurs nous fournissent seuls l'exemple d'habitats naturels permanent, tandis que tous les autres habitats ruraux n'ont qu'une valeur plus ou moins temporaire.

5. Chaque région climatique est caractérisée par l'ensemble des Tyroglyphides l'habitant, ces différences spécifiques touchant la liste des espèces dont il est formé et leur distribution écologique.

6. L'aire de dispersion de diverses espèces dans les conditions rurales est fort différente: *Tyroglyphus tarinae* L. et *Glycyphagus destructor* Schrk. sont les plus largement répandues. *Tyrophagus perniciosus* et *Caloglyphus rodionovi* sont localisées dans les parties méridionales de l'URSS, tandis que *Glycyphagus michaeli*, *G. cadaverum* Schrk. et *Chortoglyphus arcuatus* paraissent l'être, au contraire, dans les parties septentrionales de ce pays.
